

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI

FDTU

FARG'ONA DAVLAT
TEXNIKA UNIVERSITETI

2025-YIL 16–17-MAY

**FARG'ONA VILOYATIDA ZILZILABARDOSH
BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI
MATERIALLAR TO'PLAMI**

Farg'ona 2025-y

ZILZILABARDOSH BINOLAR QURILISHIDA KO'P BO'SHLIQLI MONOLIT PLITALARNI QURILISHGA TADBIQ, <i>Xamitov Rasuljon Xasanjon o'g'li, Alijonov Farxodjon Sobirjon o'g'li</i>	293
YURTIMIZDA VA HORIJDA YO'L QOPLAMASI UCHUN SEMENTLI BETONLARNI QO'LLASHNING ISTIQBOLLARI, <i>Qosimov Ibroxim Irkinovich, Xudoynazarova Qunduz Djumanazarovna,</i>	296
МАЙДА ДОНАДОР БЕТОН ҚОРИШМАЛАРНИНГ КОМПРЕССИОН ХОССАЛАРИ, <i>Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Рахимов Шавкат Турдимуротович, Худойназарова Қундуз Джуманазаровна</i>	300
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИМЕНЁННЫХ В ДВОРЦАХ, МАВЗОЛЕЯХ И МЕЧЕТЯХ — АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ, <i>Ходжиматов Мухаммад-Бобур Зайнабидин ўгли</i>	303
“O‘ZBEKISTONDA QATLAMLI VERMIKULIT ASOSIDAGI KERAMOVERMIKULIT MATERIALLARINING ISHLAB CHIQRILISHI VA QO‘LLANILISHI”, <i>Auezbaev Raman Muratbay o'g'li, Nazibekov Azamat Kuatbayevich, Lepesbaeva Paruaz Dawletbay qizi</i>	307
QUYOSH ENERGIYASINING O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI, <i>Ikromov Boburjon Nazirjon o'g'li</i>	311
BINO VA INSHOATLARNI ENERGIYA TA'MINOTIDA QAYTA TIKLANUVCHI MANBALARDAN FOYDALANISH, <i>Maxsudov Moxirbek Tolibjonovich</i>	313
NEW RESOURCE AND ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES, MATERIALS AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE CONSTRUCTION OF EARTHQUAKE BUILDINGS, <i>Azimov Sarvarbek</i>	317
REZINOTEKNIKA CHIQINDILARIDAN OLINGAN TO'LDIRGICHLAR ASOSIDA YANGI TURDAGI BETONLARNING HISOBLASH PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH, <i>Xasanov S.S, Shakirov I.I.</i>	319
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МОНИТОРИНГЕ И ДИАГНОСТИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ, <i>Ибрагимов Зойиржон Зиятович</i>	321
PAYVANDLASH TRANSFORMATORLARNI UZOQDAN BOSHQARILUVCHI TIZIMLARI, <i>Isaboev Tohirjon Mehmonovich, Низаматдинов Женис Шарапатдинович, Тимурбек Икласбай улы</i>	324
ДОНАЛИ ДЕВОРБОП МАТЕРИАЛЛАР АСОСИДАГИ БИНОЛАРНИНГ ТАШҚИ ДЕВОРЛАРИДА ШЎР ДОҒЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ, <i>Илясов Алланазар Төреханович, Низаматдинов Женис Шарапатдинович, Бегжанов Тимурбек Икласбай улы</i>	327
ТЕМИР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРИ ТАРКИБИДАГИ РО‘ЛАТ АРМАТУРАЛАРНИНГ КОРРОЗИЯДАН НИМОЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ, <i>Z.M. Sattorov, Yu.J. Xudaynazarova</i>	332
QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA ZILZILABARDOSH BINOLAR QURILISHIDA ENERGIYASAMARADOR TECHNOLOGIYALAR ISHLAB CHIQRISH, <i>Muxtorov Abdumajidxon Murodxon o'g'li, Ziyoviddinov Azizbek Eminjon o'g'li</i>	335
ZILZILABARDOSH BINOLARNI QURILISHIDA SEMENT MATERIALLARINING ROLI, <i>G.M.Norkulov</i>	337

3. Бачинский Н.М. Антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии. М: Изд во АКСССР. 1949.- 47 с.

4. Б.С.Раҳмонов., Иншоотлар Динамикаси ва Зилзилабардошлиги асослари. Тошкент – 2015

5. Dot. Shadmanova Z.S., assistant. Maksudova G.A. “Minora tipidagi binolarni seysmik yuklar ta’siriga hisoblash” “Bino va inshootlarning seysmik xavfsizligi” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 85-90bet. 25-27 oktyabr 2023yil.

6. dot. Shadmanova Z.S., assistant. Maksudova G.A. Shaxrisabz shaxridagi arxitektura yodgorligi X.Hazrati imom maqbarasining texnik holati.TAQU. Respublika ilmiy-amaliy anjumani “Bino va inshootlar zilzilabardoshligi sohasida kadrlar tayyorlashning istiqbollari” 23-24 dekabr 2023y.

7. Dr. Z.S.Shadmanova, G.A.Maksudova CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF MALEK ASHTAR COMPLEX IN SHAHRISABZ CITY. Journal of Digital Investigation (ISSN 2995 4827) VOLUME 02 ISSUE 04, 2024

“O‘ZBEKISTONDA QATLAMLI VERMIKULIT ASOSIDAGI KERAMOVERMIKULIT MATERIALLARINING ISHLAB CHIQARILISHI VA QO‘LLANILISHI”

Auezbaev Raman Muratbay o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti doktoranti, O‘zbekiston.

e-mail: ramanawezebaev400@gmail.com

Nazibekov Azamat Kuatbayevich

Toshkent davlat transport universiteti doktoranti, O‘zbekiston.

e-mail: azamatnazibekov@gmail.com

Lepesbaeva Paruaz Dawletbay qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o‘qituvchisi

e-mail: paruaz9598@gmail.com

Annotatsiya *Serpentinitning keramovermikulit xususiyatlariga ta’siri bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Massaga tabiiy magniy tarkibli materialning kiritilishi namunalarning kirishishi va zichligi pasaygan holda mustahkamligini oshiradi. Serpentinit, ko‘mir (yonuvchi qo‘shimcha sifatida) va nefelinning birgalikda qo‘shilishi yuqori issiqlik-fizik ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan keramovermikulitlarni olish imkonini berdi.*

Kalit so‘zlar: *keramovermikulit, shlikker, serpentinit, nefelin, kuydirilish.*

Abstract: *The results of a study on the influence of serpentinite on the properties of ceramovermiculite are presented. The addition of a natural magnesium-containing material to the mixture increases the strength of the samples while decreasing shrinkage and density. The combined addition of serpentinite, coal (as a combustible additive), and nepheline made it possible to obtain ceramovermiculite with high thermophysical properties.*

Keywords: *ceramovermiculite, slip, serpentinite, nepheline, firing.*

Ma’lumki, magniy silikatlarini, jumladan serpentinit magnezit, keramik massalarning pishishini yaxshilovchi flyus sifatida qo‘llaniladi. Shuningdek, ular keramik plitkalar ishlab chiqarishda shixta tarkibida hamda payvandlash elektrodlarini qoplashda foydalaniladi. Keramovermikulitning tannarxini kamaytirish va uning issiqlikka chidamliligini oshirish maqsadida, shixta tarkibidagi magniy saqlagan komponentlarni magniy oksidi yuqori bo‘lgan tabiiy serpentinitlar bilan almashtirish bo‘yicha izlanishlar o‘tkazildi.

Tadqiqotlar uchun tabiiy materiallar sifatida sanoat miqyosida o‘zlashtirilgan Xalilov serpentinitlari qo‘llanildi.

Serpentin guruhining barcha asosiy minerallari tarkibi taxminan $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$ yoki $3MgO \cdot 2SiO_2 \cdot H_2O$ formulasiga mos keladi. Ularning taxminiy kimyoviy tarkibi quyidagicha: tarkibi $MgO - 43.50\%$, $SiO_2 - 43.46\%$, $H_2O - 13.4\%$ [2]. Bugungi kunda barcha serpentin minerallarining qatlamli tuzilishga ega ekanligi haqida yetarli dalillar mavjud. Bu tuzilishning asosiy tarkibiy

elementi serpentin qatlami hisoblanadi. Serpentin qatlamining bir qismi o‘zaro bog‘langan SiO_4 tetraedrlaridan tashkil topgan psevdogeksagonal to‘rdan iborat. Ushbu qatlamdagi barcha tetraedrlar bir tomonga yo‘naltirilgan bo‘lib, brusit qatlami bilan tutashadi. Brusit qatlami ikkita gidroksil qatlamdan tashkil topgan bo‘lib, ular orasida Mg atomlari qatlami joylashgan. Bunda har bir Mg atomi oltita OH guruhi bilan o‘ralgan. Bunday tuzilish vermikulit tuzilishiga o‘xshaydi. Har bir brusit qatlamining bir tomonida uchta gidroksildan ikkitasi $(SiO_4)^{4-}$ tetraedrlarining cho‘qqilarini tashkil etuvchi kislorod atomlari bilan almashtiriladi

$Mg_6(OH)_8[Si_4O_{10}]$ tarkibli serpentin plastinkasimon tuzilishga ega bo‘lib, qorishma aralashmalariga yuqori oquvchanlik xususiyatini beradi. Bundan tashqari, serpentin GOST 24816-81 standarti bo‘yicha ham o‘tga chidamli material hisoblanadi va pechlar hamda kaminlar uchun issiqlikka bardoshli aralashmalarda to‘ldiruvchi (shamot o‘rniga) sifatida qo‘llanilishi mumkin. An’anaviy to‘ldiruvchilar orasida serpentin o‘zining past issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti bilan ajralib turadi, bu ko‘rsatkich asbestning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentiga deyarli teng.

Serpentinning termik parchalanishi jarayonida hosil bo‘ladigan mayda dispersli kremniy dioksidi va magniy oksidi kimyoviy faol (in situ) bo‘lib, shixta tarkibidagi moddalar bilan o‘zaro ta’sirlashib, mustahkamlovchi xususiyat namoyon etishi mumkin. Bu xususiyatlari tufayli termoaktivlangan serpentin qurilish aralashmalari va eritmalarining istiqbolli to‘ldiruvchisi hisoblanadi, chunki u ularning fizik-mexanik va issiqlik-fizik xossalarini yaxshilaydi .

Tizimda termik faollashtirilgan serpentin olovbardosh forsterit tuzilmasining (Mg_2SiO_4) hosil bo‘lishi, uning asosidagi kompozitsiyalarga qo‘shimcha olovga chidamlilik xususiyatlarini baxsh etishi mumkin.

Serpentinning kimyoviy tarkibi, massa bo‘yicha %: $SiO_2 - 35-45$, $MgO - 35-45$, $FeO + Fe_2O_3 - 0-10$, $Al_2O_3 - 0,5$, $H_2O - 12-15$, $CaO - 0-2$, $NiO - 0-1$ %

Keramovermikulitning xususiyatlariga serpentin ta’sirini o‘rganish maqsadida aralashmalar tayyorlandi. Qo‘shimchalar 100% dan tashqari 10-30 massa % miqdorida kiritildi. Serpentin gil shlikeriga qo‘shilganda, uning plastinkasimon tuzilishi tufayli shlikerning oquvchanligi oshdi. Bu esa vermikulit to‘ldiruvchisining bir tekis taqsimlanishini ta’minladi va namunalarni shakllantirish sharoitlarini yaxshiladi.

O‘rganilayotgan harorat oralig‘ida kuydirilgan serpentinli namunalar kirishish va zichlik qiymatlari past bo‘lishiga qaramay, yetarli darajada mustahkamlikka ega. Qo‘shimcha moddaning miqdoriga qarab olingan materialning xususiyatlari o‘zgarishini o‘rganish natijasida sezilarli farqlar aniqlanadi. 1-3-rasmlarda olingan keramovermikulitning fazaviy tarkibi ko‘rsatilgan.

10% Serpentin qo‘shilgan Keramovermikulitning XRD Diagrammasi

1-rasm. 10 massa % serpentin qo‘shimchali keramovermikulitning rentgenogrammasi. Kuydirish harorati 1200°C, ushlab turish vaqti 4 soat, 900°C haroratda oraliq ushlab turish - 1 soat

2-rasm. 20% serpentin qo'shilgan keramovermikulitning rentgenogrammasi. Kuydirish harorati 1200°C bo'lib, 4 soat davomida ushlab turilgan, bunda 900°C haroratda 1 soat oraliq ushlab turish ham amalga oshirilgan.

3-rasm. 30% serpentin qo'shilgan keramovermikulitning rentgenogrammasi. Pishirish harorati 1200°C, ushlab turish vaqti 4 soat, 900°C haroratda oraliq ushlab turish vaqti 1 soat

Rasmlardan ko'rinib turibdiki, tarkibida turli miqdordagi serpentin mavjud bo'lgan namunalarning fazaviy tarkibi bir xil bo'lib, asosan kordiyeritdan iborat, shuningdek sezilarli miqdorda mullit ham uchraydi. Tarkibida 30 massa % serpentin bo'lgan namunalarda qo'shimcha ravishda shpinel ham mavjud.

Namunalar zichligini kamaytirish maqsadida serpentin saqlovchi tarkibga yonuvchi qo'shimcha sifatida loy og'irligiga nisbatan 15 massa % miqdorida ko'mir kiritildi. Kuydirish jarayoni 1000-1200°C harorat oralig'ida amalga oshirildi.

Fazaviy tarkibni o'rganish jarayonida, keramik massaga ko'mir tarkibiy qismi kiritilganda, fazaviy tarkibda qo'shimcha yuqori haroratli faza - alyumomagnezial shpinel paydo bo'lishi aniqlandi. Kuydirish harorati ko'tarilishi bilan shpinel va kordierit miqdori ortib boradi (4-rasm).

4-rasm. 10 mas. qo'shimchali keramovermikulit rentgenogrammasi. % serpentin va 15 mas. % ko'mir:

1 - 1000°C haroratda 4 soat davomida kuydiriladi, oraliq bosqichda 900°C haroratda 1 soat ushlab turiladi; 2 - 1200°C haroratda 4 soat davomida kuydiriladi, oraliq bosqichda 900°C haroratda 1 soat ushlab turiladi

Keramik massadagi magniy reagentlarini serpentinit bilan almashtirish natijasida siqilishdagi mustahkamlik chegarasi 2,2 MPa dan 5,3 MPa gacha oshdi. Bu jarayonda qisqarish qiymatlari o'zgarmadi, zichlik esa biroz ko'tarildi.

5-rasmda serpentinit saqlagan va turli rejimlarda kuydirilgan keramovermikulit namunalari tuzilmalari ko'rsatilgan.

5-rasm. Serpentinit saqlagan va turli rejimda kuydirilgan keramovermikulit namunalari tuzilishi:

a - kuydirish harorati 900°C bo'lib, 2 soat davomida ushlab turiladi; b - kuydirishning yakuniy harorati 1100°C bo'lib, 4 soat davomida ushlab turiladi, 900°C da esa 1 soat; v - kuydirishning yakuniy harorati 1300°C bo'lib, 1 soat davomida ushlab turiladi, 900°C da esa 1 soat; g - kuydirishning yakuniy harorati 1400°C bo'lib, 1 soat davomida ushlab turiladi, 900°C da esa 1 soat

Keltirilgan rasmlardan ko'rinib turibdiki, kuydirish harorati oshgani sayin materialning g'ovakli tuzilmasi 1400°C haroratgacha saqlanib qolmoqda. Bu haroratni qo'llashning chegaraviy harorati sifatida qabul qilish mumkin.

1-jadvalda turli xil qo'shimchalar bilan har xil kuydirish haroratlarida namunalarning issiqlik o'tkazuvchanligining zichlikka bog'liqligi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, nefelin yoki serpentinit va ko'mir qo'shilgan namunalarda eng past issiqlik o'tkazuvchanlikka ega. Ushbu qo'shimchalarni qo'llash natijasida namunalarning siqilishdagi mustahkamlik chegarasi qo'shimchasiz namunalarga nisbatan deyarli 2 barobar oshgan, 1000-1200°C harorat oralig'ida esa issiqlik o'tkazuvchanlik va zichlik pasaygan.

Magniy tarkibli reaktiv materiallarni tabiiy materiallarga almashtirish namunalarning mustahkamligini 0.7-2.2 MPa dan 5.3 MPa gacha oshirdi va bunda qisqarish kamaydi. Tabiiy komponentli namunalarning zichligi esa yuqoriroq bo'ldi.

1-jadval. Keramovermikulit namunalari issiqlik o'tkazuvchanligi, zichlik va pishirish haroratiga bog'liqligi

Shixtaning tarkibi	Pishirish harorati (°C)	Issiqlik o'tkazuvchanligi (W/m·K)	Zichligi, kg/m ³
Vermikulit, gilli shliker	1000	0.10	0.50
Vermikulit, glinali shliker	1100	0.12	0.55
Vermikulit, gilli shliker, serpentinit, ko'mir	1200	0.15	0.70

Vermikulit, gilli shliker, nefelin, ko'mir	1300	0.18	0.85
Vermikulit, gilli shliker	1400	0.2	1.10

Magniy miqdori yuqori bo'lgan tabiiy qo'shimchalarni shixtaga kiritish, yangi hosil bo'lgan fazalarning kimyoviy faolligi va mavjud ishqoriy agentlar ta'siri tufayli, yuqori issiqlik-fizik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan keramovermikulitlar olish imkonini berdi. Bu keramovermikulitlarning issiqlik o'tkazuvchanligi 0,2-0,18 (W/m·K) ni tashkil etdi.

Tarkibida tabiiy serpentinitlar mavjud bo'lgan shixtalarga termik ishlov berish natijasida yuqori haroratli fazalar (forsterit, shpinel) hosil bo'lishi, ularning erish harorati 1800-2000°C bo'lishi va namunalarning termomexanik xususiyatlari oshishi vermikulit hamda olovbardosh kaolinit gillari asosida qo'llanish harorati 1500°C dan yuqori bo'lgan keramovermikulit olish imkoniyatlarini ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xasanov A., Karimov B "Vermikulit asosidagi keramika materiallari: ishlab chiqarish texnologiyasi va qo'llanilishi" 2020-y
2. Safarov D., Ismoilova G. "O'zbekistonda tabiiy vermikulit zaxiralari va ularning sanoatdagi ahamiyati" 2018-y
3. Yegorov Yu.A. Serpentin v zashite yadernix reaktorov. M., 1973. 543 s.
4. Vayvad A.Ya. Magnezialli bog'lovchi moddalar. Riga: Zinatne, 1971. 329 s. UO'K 620.9

QUYOSH ENERGIYASINING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Ikromov Boburjon Nazirjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti assistenti, O'zbekiston

ikromov786@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonda quyosh energiyasining hozirgi holati, rivojlanish imkoniyatlari va bu sohada duch kelinayotgan muammolarni tahlil qiladi. Quyosh energiyasining ekologik tozaligi, iqtisodiy samaradorligi va cheksiz resurs sifatidagi afzalliklari ko'rib chiqiladi. Mamlakatning iqlim sharoitlari, davlat siyosati va xalqaro hamkorlik quyosh energiyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratishi ta'kidlanadi. Shuningdek, moliyaviy cheklovlar, infratuzilma muammolari va malakali kadrlar yetishmasligi kabi to'siqlar ham muhokama qilinadi. Maqola 2030-yilgacha O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha mintaqada yetakchi davlatlardan biriga aylanish istiqbollarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Quyosh energiyasi, qayta tiklanuvchi energiya, O'zbekiston, ekologik tozalik, iqtisodiy samaradorlik, quyosh stansiyalari, investitsiyalar, infratuzilma, malakali kadrlar, davlat siyosati.

Abstrakt. This article analyzes the current state of solar energy in Uzbekistan, its development opportunities, and the challenges it faces. It examines the advantages of solar energy as an environmentally friendly, cost-effective, and inexhaustible resource. It highlights the country's climate, government policy, and international cooperation that offer significant opportunities for the development of solar energy. It also discusses obstacles such as financial constraints, infrastructure problems, and a lack of qualified personnel. The article outlines Uzbekistan's prospects for becoming one of the leading countries in the region in renewable energy by 2030.

Key words: Solar energy, renewable energy, Uzbekistan, environmental friendliness, economic efficiency, solar power plants, investments, infrastructure, qualified personnel, public policy.

Kirish. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari global energetika sohasida muhim o'zgarishlarni boshlab kelmoqda. Quyosh energiyasi o'zining cheksiz resurslari, ekologik tozaligi va

2025-YIL 16–17-MAY

**FARG'ONA VILOYATIDA ZILZILABARDOSH
BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**